

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

DIFUSÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS NO BRASIL: BARREIRAS ESTRUTURAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO

Diogo Zacaron Rodrigues Giannotti
Édison Renato Pereira da Silva

Engenharia de Produção – Universidade Federal do Rio de Janeiro, diogo.giannotti@pep.ufrj.br
Engenharia de Produção – Universidade Federal do Rio de Janeiro, edison@poli.ufrj.br

DOI:10.5281/zenodo.17065743

Resumo

Este artigo analisa a difusão dos veículos elétricos no Brasil sob uma abordagem sistêmica, considerando os fatores tecnológicos, regulatórios, econômicos e comportamentais que influenciam essa expansão. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, com foco no mercado brasileiro como unidade de análise. Os dados, majoritariamente secundários, foram coletados de fontes institucionais e analisados com base em categorias temáticas previamente definidas. Os resultados indicam que, apesar do crescimento expressivo da frota eletrificada e da ampliação da infraestrutura de recarga, a eletromobilidade ainda enfrenta entraves significativos, como ausência de políticas públicas integradas, limitações na produção local, elevados custos de fabricação e desigualdade na distribuição da infraestrutura. Conclui-se que o avanço da mobilidade elétrica no Brasil exige ações coordenadas entre indústria, governo e sociedade, com políticas estruturadas para ampliar a produção nacional, reduzir custos e otimizar processos logísticos e operacionais.

Palavras-Chave: Eletromobilidade; Inovação tecnológica; Infraestrutura de recarga; Mercado automotivo; políticas públicas de mobilidade.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a indústria automotiva vem passando por uma verdadeira jornada de transformação tecnológica, que afeta tanto o produto final quanto a gestão da cadeia de suprimentos e os processos produtivos. O principal destaque nesse cenário tem sido a eletrificação veicular, impulsionada por exigências ambientais, avanços tecnológicos e reconfiguração das estratégias industriais.

Alavancados por investimentos em inovação e políticas industriais robustas, países como China, Estados Unidos e membros da União Europeia, comandam esse movimento em direção a eletrificação veicular. De acordo com a International Energy Agency (IEA, 2024), mais de 14 milhões de automóveis elétricos foram vendidos no ano de 2023, o que representa 18% das vendas globais de veículos novos.

O Brasil, com uma das maiores frotas automotivas do mundo e forte presença de montadoras internacionais, vive um momento de encruzilhada tecnológica. De um lado, mantém a tradição no uso de biocombustíveis e predominância dos motores a combustão; de outro, ainda que de forma tímida, começa a dar os primeiros passos em direção à produção e adaptação dos veículos elétricos, sobretudo nos grandes centros urbanos.

Montadoras mais atentas à maré que se forma no país já oferecem ao consumidor modelos eletrificados e híbridos plug-in, tendo a frota eletrificada no Brasil ultrapassado a marca de 190 mil unidades em 2023 (ABVE, 2023). Ocorre que, essa transição tecnológica ainda esbarra em entraves estruturais que freiam o avanço da eletromobilidade. A escassez de estações de recarga, ausência de políticas nacionais coordenadas, desigualdade na distribuição geográfica da infraestrutura e custos elevados dos veículos totalmente elétricos são apenas alguns desses problemas.

A partir do contexto exposto, este artigo tem como objetivo analisar a difusão dos veículos elétricos no Brasil, com ênfase nas inovações tecnológicas, nas barreiras estruturais e nas estratégias industriais adotadas pelas principais montadoras que operam no Brasil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico utilizado neste artigo fundamenta-se na análise do processo de mudança tecnológica sistêmica observado na difusão de automóveis elétricos em mercados tradicionalmente dominados por motores de combustão interna. Nesse contexto, torna-se fundamental compreender as teorias sobre transições sociotécnicas, adoção tecnológica e design dominante, a fim de entender como políticas públicas, percepção da aceitação dos

consumidores e disponibilidade de infraestrutura adequada interagem durante o processo de maturação de uma nova tecnologia.

2.1 Design dominante e mudança tecnológica

Apesar dos modelos vinculados à tecnologia de combustão interna estarem dominando o setor automotivo há anos, está surgindo um novo paradigma associado à eletrificação dos automóveis, isto é, existe uma nova tecnologia ainda em fase de maturação. Exatamente em relação a isso, Utterback (1996) e Suarez (2004) afirmam que a consolidação de uma nova tecnologia em setores competitivos somente ocorre após o estabelecimento de um design dominante que, após uma fase de experimentação, passa a ser integrado na cadeia produtiva e habitualmente aceito pelo mercado.

2.2 Difusão de inovações e gestão da adoção tecnológica

Para compreender como esse novo padrão tecnológico que vem se estabelecendo, é relevante recorrer à teoria da difusão de inovações desenvolvida por Rogers (2003) que explica que a adoção de uma nova tecnologia depende de fatores como compatibilidade com as práticas e valores culturais, possibilidade de experimentação e observação de seus resultados. No contexto dos veículos elétricos, esses elementos são significativamente influenciados por variáveis como os altos custos iniciais de aquisição, confiabilidade do produto e a disponibilidade de infraestrutura para recarga.

2.3 Nichos de inovação e transições sociotécnicas

Em uma perspectiva mais ampla, Geels (2011) indica que inovações disruptivas, como é o caso dos veículos elétricos no contexto do mercado automotivo brasileiro, exigem ambientes protegidos para maturação industrial e evolução tecnológica.

No caso da eletromobilidade no contexto brasileiro, fatores como mudanças climáticas, intervenções políticas e econômicas influenciam o ritmo de expansão em um sistema tecnológico já estabelecido e que tem o etanol com forte prestígio como sendo uma alternativa energética de menor impacto ambiental.

2.4 Estratégias de mercado e condições para a difusão

O sucesso da eletromobilidade não depende apenas de avanços tecnológicos, mas também de incentivos econômicos e de políticas públicas coerentes. Bohnsack, Kolk e Pinkse (2015) ressaltam que a consolidação de tecnologias sustentáveis, como é o caso dos veículos elétricos, exige incentivos governamentais, políticas industriais acessíveis, modelos regulatórios bem definidos e cooperação entre agentes públicos e privados para consolidação da cadeia de valor. Em contrapartida, Hardman et al. (2021) exploram o comportamento do consumidor e indicam que, diante de variáveis reais como autonomia e preço, fatores como

compreensão sobre inovação, status e alinhamento com valores de sustentabilidade influenciam as escolhas de compra.

Estudos recentes conduzidos pela Agência Internacional de Energia (IEA, 2024) e pela BloombergNEF (2024) revelam que o motor da transição para tecnologias de propulsão elétrica está longe de desacelerar. Pelo contrário, está se tornando cada vez mais popular em várias partes do mundo. Ocorre que, no caso do Brasil, não basta colocar os veículos elétricos nas lojas das concessionárias, isto é, o país precisa promover a ampliação da infraestrutura de recarga, incentivar a produção nacional, criar regras ambientais claras e realizar ações educativas que realmente engajem a população.

3. METODOLOGIA

Devido a necessidade de compreender em profundidade um fenômeno contemporâneo em processo de consolidação, isto é, como o mercado brasileiro vem absorvendo os veículos elétricos, este artigo adotou o método de estudo de caso como meio de investigação. Trata-se de uma abordagem qualitativa com natureza exploratória, embasada nas seis fases propostas por Yin (2018), tendo o Brasil como unidade de análise.

Na primeira fase denominada de planejamento, foi realizada a adequação do método por conta do objetivo ser compreender um fenômeno da vida real em profundidade, cujas fronteiras entre esse fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes, ou seja, exatamente o que ocorre na eletromobilidade dada sua interseção com aspectos regulatórios, econômicos, tecnológicos e sociais.

Na segunda fase, denominada de projeto, optou-se por um estudo de caso único com múltiplas referências de evidências, tendo como base de análise o mercado brasileiro como um conjunto integrado de inovação e difusão tecnológica. O estudo visou identificar barreiras, padrões e perspectivas para a consolidação da eletromobilidade, levando em consideração as ações de montadoras, comportamento de consumo e políticas públicas.

Na terceira fase chamada de preparação, foi desenvolvido um protocolo de pesquisa para auxiliar na coleta e verificação de informações, baseando-se a investigação, majoritariamente, em dados secundários confiáveis obtidos por meio de relatórios institucionais, documentos técnicos e estudos de caso disponíveis sobre organizações e projetos atualmente em desenvolvimento no país. Foram selecionadas, como fontes principais, entidades de referência no setor, incluindo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), Agência

Internacional de Energia (IEA), BloombergNEF (BNEF), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e demais organizações correlatas.

Com o objetivo de examinar o avanço recente da eletromobilidade no contexto brasileiro, na quarta fase foram analisadas bases de dados secundárias e fontes documentais que abrangem o período de 2020 a 2024. A coleta de informações considerou três eixos principais: o primeiro consistiu na análise de normas, diretrizes e políticas públicas voltadas à mobilidade elétrica; o segundo contemplou dados secundários sobre a fabricação nacional, comercialização e rede de recarga de veículos elétricos no Brasil; e o terceiro abrangeu a análise indireta de casos públicos envolvendo montadoras como Renault, GWM, Volvo, BYD e Volkswagen, além de iniciativas de startups do setor automotivo e ações governamentais em diferentes instâncias.

Na quinta fase, denominada de fase de análise, os dados obtidos foram categorizados com base na análise categorial temática proposta por Bardin (2016). As evidências foram organizadas em quatro eixos: o primeiro, referente à oferta e demanda de veículos elétricos no Brasil; o segundo, relacionado às políticas públicas e incentivos governamentais à eletromobilidade; o terceiro, voltado às barreiras tecnológicas, estruturais e logísticas à expansão do setor; e o quarto, referente às projeções e tendências de médio e longo prazo para sua consolidação. Para assegurar a confiabilidade e a solidez interpretativa dos achados, empregou-se o método de triangulação de fontes e a validação cruzada das informações, em conformidade com as orientações metodológicas propostas por Gil (2019) e por Marconi e Lakatos (2017).

Na sexta e última fase, chamada de compartilhamento, com o intuito de compreender as dinâmicas que caracterizam a eletromobilidade no contexto brasileiro, os resultados foram analisados à luz do referencial teórico e empírico adotado. Entretanto, diante da ausência de dados primários, reconhece-se as limitações do presente estudo, recomendando-se que pesquisas futuras realizem análises empíricas de caráter longitudinal ou comparativo com outros países em desenvolvimento, de modo a enriquecer o debate sobre inovação e transição energética no setor automotivo.

4. RESULTADOS

4.1 Crescimento da oferta e demanda de veículos elétricos no Brasil

Quando comparado à frota de veículos de combustão interna, a participação dos veículos elétricos ainda é modesta e cresce de forma desigual. Apesar disso, a mobilidade elétrica passa por uma expansão significativa. De acordo com a Associação Brasileira do

Veículo Elétrico (ABVE, 2024), somando-se os automóveis totalmente elétricos (BEVs) e os híbridos plug-in (PHEVs), já existem mais de 224 mil veículos leves eletrificados no mercado nacional.

Esse crescimento pode ser justificado por conta da entrada de novas montadoras no mercado, expansão da rede de recarga e mudança no perfil do consumidor. Marcas como Great Wall Motors (CWM), Renault, CAOA Chery e BYD estão introduzindo uma maior variedade de modelos no mercado, inclusive com opções de menor custo, o que facilita o acesso à tecnologia e amplia as possibilidades de adesão por novos consumidores.

De acordo com a ABVE (2024), apesar da infraestrutura de recarga ainda ser deficitária quando comparada com a extensão territorial do Brasil, o país já conta com mais de 4.000 eletropostos semipúblicos e públicos, concentrados principalmente nos grandes centros urbanos e nas vias expressas de alta demanda. Essa expansão da rede tem sido fundamental para reduzir a insegurança quanto à autonomia dos veículos.

Em relação a demanda, tem-se percebido uma evolução progressiva na postura dos consumidores brasileiros que vêm valorizando aspectos como inovação tecnológica, eficiência energética e redução de custos operacionais. A busca por soluções de mobilidade sustentáveis também tem sido estimulada pela conscientização ambiental.

As vendas de veículos elétricos continuam centralizadas em áreas com maior dinamismo econômico e melhor infraestrutura, o que revela uma expansão territorial desequilibrada, diretamente associada ao nível de renda da população. Isso reforça a premissa de que além da evolução tecnológica, a disseminação dos veículos elétricos no Brasil requer a adoção de políticas públicas eficazes que reduzam as disparidades regionais e promovam o acesso mais equitativo à mobilidade sustentável.

Do lado da oferta, as montadoras vêm adotando estratégias distintas para se firmar nesse mercado em ascensão. Enquanto algumas marcas como GWM e BYD focam em expandir sua presença por meio de modelos populares e investindo em fábricas locais, outras marcas como BMW e Volvo se concentram em nichos de luxo, apostando na fidelização de um público mais seletivo. Essa variedade de posicionamento pode contribuir para o amadurecimento do setor no médio prazo, desde que apoiada por um ambiente regulatório estável e favorável à inovação.

De todo modo, apesar dos progressos observados, o Brasil ainda carece de uma política nacional bem estruturada para o avanço da mobilidade elétrica. A falta de um marco regulatório e maiores incentivos fiscais, tem restringido a expansão do setor. Exemplos internacionais como os da China, Alemanha e Noruega evidenciam que a conjunção entre estímulos governamentais

e planejamento a longo prazo são fundamentais para impulsionar a transição energética no transporte.

4.2 Políticas públicas e estratégias produtivas

O sistema normativo brasileiro voltado à mobilidade elétrica revela-se fragmentado e descoordenado. Ao contrário de China, Noruega e Alemanha que lideram a transição para veículos elétricos, o Brasil carece de uma política nacional integrada capaz de impulsionar o desenvolvimento da eletromobilidade de maneira estratégica. A falta de uma diretriz, limita o avanço da mobilidade sustentável e dificulta a consolidação de um ecossistema industrial competitivo e robusto.

Ainda que existam iniciativas pontuais em andamento, elas permanecem limitadas ao âmbito estadual ou em ações setoriais isoladas. No âmbito federal, a política industrial brasileira ainda carece de um direcionamento claro e específico voltado à eletromobilidade. O retorno gradual da alíquota do imposto de importação sobre veículos elétricos, revela uma postura ambígua por parte do governo, já que enquanto estimula à industrialização local, também não oferece condições estruturais para a nacionalização da produção em escala. (ABVE, 2024).

Embora instituições como Finep e BNDS estejam conduzindo iniciativas relevantes para o estímulo da produção nacional de baterias e componentes para veículos elétricos, o impacto dessas medidas ainda é bastante limitado. Apesar de serem importantes, essas ações carecem de integração com outras instâncias governamentais. Estudo realizado pela BloombergNEF (2024), indicam que países que implementam políticas públicas associadas à subsídios diretos à incentivos fiscais, com metas claras de eletrificação e investimento em infraestrutura, apresentam crescimento superior a 30% ao ano na adoção de veículos elétricos. Esse cenário reforça a urgência do Brasil estabelecer uma política nacional ampla, que seja capaz de fomentar a pesquisa, a expansão da infraestrutura de recarga e o desenvolvimento tecnológico.

A ausência de uma estratégia nacional causa impactos não só industriais e econômicos, como também afeta a capacidade do país em cumprir compromissos assumidos com agendas climáticas globais. A criação de um ambiente institucional favorável, segundo Bohnsack, Kolk e Pinkse (2015), é fundamental para promover a transição energética no setor automotivo, sendo necessário que a sociedade e os setores público e privado atuem de forma coordenada para superar os obstáculos estruturais e criar as condições necessárias disseminação dos veículos elétricos.

Sem uma atuação coordenada e estratégica do Estado, o país tende a comprometer sua competitividade ao se distanciar das inovações que estão redefinindo o setor automotivo

internacional. Desenvolver um modelo de mobilidade sustentável, eficiente e inclusivo exige tanto avanços tecnológicos quanto um comprometimento político sólido e duradouro.

4.3 Barreiras estruturais e tecnológicas

As limitadas redes públicas e privadas de recarga são um dos principais obstáculos que a eletromobilidade enfrenta no país. De acordo com a Associação Brasileira de Veículo Elétrico (ABVE, 2025), em fevereiro de 2025, já existiam cerca de 14.827 pontos de recarga em funcionamento distribuídos em 1.363 cidades, o que representa cerca de 25% dos municípios do Brasil, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste (INSIDEEVS, 2025; CANAL VE, 2025). Ocorre que, apesar de um avanço de 22% em comparação a novembro de 2024, 84% dos carregadores ainda são lentos do tipo corrente alternada, ou seja, apenas 16% de toda rede corresponde aos carregadores mais rápidos de corrente contínua que são fundamentais para redução do tempo de recarga. (CLIMAINFO, 2025; NOTÍCIAS AUTOMOTIVAS, 2025).

Essa distribuição desigual da rede de recarga e predominância de estações de recarga lenta são algumas das barreiras que afetam a confiança dos consumidores. Além disso, a concentração geográfica restrita dessas instalações, limita o potencial da eletrificação em massa, afetando o avanço da adoção ampla e reforçando a teoria de Rogers (2003) que destaca a necessidade de superar obstáculos estruturais para que uma inovação alcance ampla difusão.

Além dos desafios associados à infraestrutura, o país ainda não estabeleceu um padrão consolidado ao sistema de recarga e não possui políticas robustas de incentivo à componentes estratégicos e produção nacional de baterias. Segundo Suarez (2004) e Utterback (1996) essas condições impedem a consolidação de um padrão tecnológico capaz de promover economias de escala e facilitar a adoção sistêmica de inovação. Essa falta de definição institucional prejudica a difusão tecnológica, uma vez que usuários e fabricantes são expostos a um cenário de incertezas em relação à manutenção e evolução dos padrões tecnológicos.

O setor automotivo brasileiro também sofre com barreiras econômicas e mercadológicas, sendo o valor médio do veículo elétrico ainda bastante elevado, mesmo com a entrada de novos modelos no mercado nacional. A produção local ainda mantém a dependência de importações e restringe a competitividade do setor. Não bastasse isso, os consumidores ainda convivem com a desconfiança sobre autonomia, custos de manutenção e déficit de informações, o que contribui para uma postura cautelosa frente à adoção dessa tecnologia.

Todas essas barreiras estão em consonância com o modelo de difusão de inovações desenvolvido por Rogers (2003), que destaca que a transição da fase dos adotantes iniciais para adoção em massa exige que sejam superadas barreiras econômicas, técnicas e simbólicas. Nesse sentido, conforme destacam Suarez (2004) e Utterback (1996), a consolidação de um design

dominante é fundamental para reduzir riscos associados à tecnologia e promover a economia, permitindo que os consumidores vejam os veículos elétricos como mais acessíveis e confiáveis.

4.4 Perspectivas e estratégias para consolidação da eletromobilidade no Brasil

Embora existam alguns desafios estruturais, o Brasil dispõe de condições estratégicas promissoras para fortalecer a eletromobilidade. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME, 2025), a matriz elétrica brasileira é amplamente renovável, sendo composta por 88% de fontes limpas, o que favorece uma transição energética ambientalmente sustentável. Além disso, o conhecimento técnico acumulado pelo país e o uso de biocombustíveis, proporciona uma base para implementação de políticas voltadas à transformação do setor energética.

De acordo com projeções da BlombergNEF (2024), à medida que os custos de fabricação caem e os consumidores se familiarizam com a tecnologia, o Brasil tende a ampliar gradualmente a participação de veículos elétricos no mercado automotivo. Esse cenário é fortalecido pela presença no mercado nacional de montadoras globais já consolidadas que possuem infraestrutura produtiva e logística para aceleração da eletromobilidade.

Apesar do mercado consumidor estar em crescimento, a International Energy Agency (IEA, 2024) ressalta que o Brasil atravessa um momento decisivo no processo de transição para a eletromobilidade, isto é, a falta de uma política nacional destinada para essa transformação, pode comprometer à sua continuidade. A carência de incentivos estruturados, tanto no âmbito da produção quanto no estímulo ao consumo, somada à baixa densidade da infraestrutura de recarga fora dos grandes centros metropolitanos, constitui um obstáculo relevante à consolidação efetiva de um ecossistema de mobilidade elétrica no país.

Nesse contexto, as montadoras têm adotado estratégias comerciais distintas para impulsionar a mobilidade elétrica no Brasil. A Great Wall Motors (GWM) planeja, desde 2023, nacionalizar parte de sua produção com uma fábrica na cidade de Iracemápolis (SP) projetada para híbridos plug-in como o Haval H6 e com capacidade estimada de 50 mil veículos por ano. Já a chinesa BYD declarou que irá investir em torno de R\$ 3 bilhões no estado da Bahia para implementar um complexo industrial em Camaçari (BA) com capacidade para 150 mil veículos por ano, podendo dobrar em fases posteriores. Em paralelo, montadoras como Volvo, BMW e Renault focam seu portfólio nacional em modelos de luxo, enquanto Stellantis, Toyota e Volkswagen apostam em híbridos flex, aproveitando a tradição brasileira no uso do etanol.

Ocorre que, apesar dos anúncios de investimentos indicarem perspectivas de crescimento da eletromobilidade, a eventual ausência de políticas públicas de incentivo e o não engajamento da sociedade em torno de uma pauta de sustentabilidade, pode travar toda a expansão da tecnologia. Em síntese, o avanço da eletromobilidade no Brasil exige mais do que

incentivos pontuais, requerendo também uma reformulação política voltada à inovação sustentável, assegurando uma transição energética justa, viável e ambientalmente equilibrada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar como o mercado brasileiro vem incorporando os veículos elétricos, com ênfase nas inovações tecnológicas, estruturais e institucionais que moldam difusão. A partir de uma abordagem qualitativa, baseada em estudo de caso e fundamentada nas teorias de inovação e transição sociotécnica, foi possível identificar que embora a eletromobilidade esteja em expansão no Brasil, sua consolidação encontra barreiras de origem econômica, tecnológica, regulatória e estrutural.

As informações, dados e fatores analisados revelam que a falta de políticas públicas integradas, a baixa densidade da rede de recarga e à escassez de incentivos consistentes comprometem a formação de um ecossistema favorável à adoção dos veículos elétricos. Ainda que montadoras globais estejam ampliando o portfólio de automóveis eletrificados e investindo em produção nacional, o crescimento da frota eletrificada ainda está concentrado em regiões de maior renda e infraestrutura, o que dificulta a consolidação de um design dominante e limita a difusão massiva da tecnologia.

Como contribuição científica, o presente artigo reforça o debate sobre o papel dos países em desenvolvimento na transição energética do setor automotivo e evidencia a importância de uma abordagem sistêmica, que envolva políticas públicas, padrões tecnológicos, condições de infraestrutura e comportamento do consumidor.

Por fim, reconhece-se que este estudo tem como limitação o foco no contexto brasileiro e o uso exclusivo de dados secundários, o que restringe a generalização dos achados. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a análise para estudos comparativos com outros países emergentes, incluindo a coleta de dados primários junto a representantes de indústria automotiva e consumidores, além de desenvolver modelos quantitativos de projeção e avaliação do impacto das políticas públicas sobre a adoção de mobilidade elétrica, contribuindo com base teórica e empírica que sustente as decisões estratégicas nesse setor em transformação.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO (ABVE). *94 mil eletrificados: 2023 bate todas as previsões*. São Paulo, 03 jan. 2024. Disponível em: <https://abve.org.br/2023-supera-todas-as-previsoes-94-mil-eletrificados/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO (ABVE). *Brasil ultrapassa 4 mil eletropostos públicos e semipúblicos em 2024*. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://abve.org.br>. Acesso em: 11 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO (ABVE). *Emplacamentos de veículos eletrificados leves no Brasil*. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://abve.org.br/emplacamentos-veiculos-eletrificados-leves/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO (ABVE). *Infraestrutura de recarga avança e já está em 25% dos municípios; 84% dos carregadores são AC*. São Paulo, fev. 2025. Disponível em: <https://abve.org.br/infraestrutura-de-recarga-avanca-e-ja-esta-em-25-dos-municipios-brasileiros/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE. *Electric Vehicle Outlook 2024*. London: Bloomberg Finance L.P., 2024. Disponível em: <https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE (BloombergNEF). *Latin America's EVs get a big boost from Chinese Carmakers*. Clean Energy Report, 19 dez. 2024. Disponível em: <https://about.bnef.com/insights/clean-energy/latin-americas-evs-get-a-big-boost-from-chinese-carmakers/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

BOHNSACK, R.; KOLK, A.; PINKSE, J. Business models for sustainable technologies: exploring business model evolution in the case of electric vehicles. *Research Policy*, v. 43, n. 2, p. 284–300, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.10.014>.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia; Empresa de Pesquisa Energética. *Balanco Energético Nacional 2024 – Relatório Síntese (ano base 2024)*. Brasília: MME/EPE, 29 maio 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-avanca-na-renovabilidade-das-matrizes-em-2024-aponta-balanco-energetico-nacional>. Acesso em: 29 mai. 2025.

CANAL VE. Mais que localização, eletroposto tem de oferecer apoio a motorista. *Canal VE*, 10 jul. 2025. Disponível em: <https://canalve.com.br/mais-localizacao-eletroposto-tem-oferecer-apoio-motorista/>. Acesso em: 12 jul. 2025.

CLIMAINFO. 1/4 dos municípios do Brasil têm pontos de recarga para carro elétrico. *ClimaInfo*, 6 mar. 2025. Disponível em: <https://climainfo.org.br/2025/03/06/1-4-dos-municipios-do-brasil-tem-pontos-de-recarga-para-carro-eletrico/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

CNN BRASIL. Montadora chinesa BYD anuncia investimentos de R\$ 3 bilhões em complexo de fábricas na Bahia. *CNN Brasil*, 4 jul. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/auto/montadora-chinesa-byd-anuncia-investimentos-de-r-3-bilhoes-em-complexo-de-fabricas-na-bahia/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

ELECTRIVE. Great Wall Motors opens EV factory in Brazil. *Electrive*, 8 maio 2023. Disponível em: <https://www.electrive.com/2023/05/08/great-wall-motors-opens-ev-factory-in-brazil/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GEELS, Frank. W. The multi-level perspective on sustainability transitions: responses to seven criticisms. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, v. 1, n. 1, p. 24–40, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.02.002>.

HARDMAN, Scott et al. A review of consumer preferences of and interactions with electric vehicle charging infrastructure. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 81, p. 102277, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102277>.

INSIDEEVS BRASIL. Infraestrutura de recarga no Brasil já atende 25% dos municípios; 84% são carregadores AC. *InsideEVs*, fev. 2025. Disponível em: <https://insideevs.uol.com.br/news/751171/infraestrutura-recarga-carros-eletricos-brasil/>. Acesso em: 12 jul. 2025.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). *Global EV Outlook 2024*. Paris: IEA, 2024. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>. Acesso em: 29 jun. 2025.

MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ROGERS, Everett. M. *Diffusion of innovations*. 5th ed. New York: Free Press, 2003.

SUAREZ, Fernando. F. Battles for technological dominance: an integrative framework. *Research Policy*, v. 33, n. 2, p. 271–286, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2003.07.001>. Acesso em: 22 jun. 2025.

UTTERBACK, James. M. *Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change*. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

YIN, Robert. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.